

QARAQALPAQSTANDA QISSAXANLIQ ÓNERINIŇ RAWAJLANIWI

Niyazbaeva Aynura

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi muzıka tálimi hám kórkem óner qánigeligi
1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15814938>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstanda qıssaxanlıq óneriniñ hám onıñ rawajlanıwında úles qosqan qıssaxanlar, shayırlar haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Kórkem óner, dástan, folklor, qıssaxan, baqsı, qádiriyat, janr.

DEVELOPMENT OF THE SHORT WRITING PROFESSION IN KARAKALPAKSTAN

Annotation. This article discusses the art of storytelling in Karakalpakstan and the poets and storytellers who contributed to the development of storytelling.

Key words: Art, epic, folklore, storyteller, baqsı, value, genre.

Qaraqalpaq xalqında qıssaxanlıq óneri tiykarınan erte dáwirlerden baslap payda bolǵan. XIX ásirdegi qaraqalpaq jazba ádebiyatı eñ rawajlanǵan dáwirdi bastan keshirdi. Biraq, usı dáwirge shekem-aq, ádebiyat óziniñ rawajlanıw basqıshlarına iye boldı. Sonlıqtan da, xalqımızdıñ Shıǵıs ellerinde keñnen taralǵan xalıq kitaplarına tereñ qızıǵıwshılıǵı olardı qoldan kóshiriwshi kátiplerdi payda etti hám bul bolsa óz gezeginde kópshilik adamlardıñ jazba kitaplardı biliwge bolǵan qumarlıǵı qıssaxanlardı tárbiyalap shıǵardı.

Qıssaxan — liro-epikalıq janrdáǵı dástanlardı, tariyxıy qıssalardı, táriyp hám arnaw qosıqların muzikalıq ásbablarısız namaǵa salıp atqarıwshı. Qıssaxanlardıñ repertuarı baqsılar qosıqlarına bir qansha jaqın bolsa da, atqarıw usılı, namaları ózgeshe bolǵan.¹

Qaraqalpaq qıssaxanlarınıñ qıssaxanlıq shejiresinde XIX ásirdeñ ekinshi yarımında jasap dóretiwshilik etken Qorazbek qıssaxan shayırdan baslanadı. Qorazbek shayırdıñ qıssaxanlıq ónerinde ózine tán dóretiwshiligi menen úlken iz qaldırǵan. Ol qaraqalpaq kórkem ónerinde birinshi qıssaxanlıq mektebin ashqan. Qorazbek shayırdıñ qıssaxanlıq mektebinde qaraqalpaq xalqınıñ belgili qıssaxan shayırları jetilisip shıqqan hám kópshilik shayırlardıñ ádebiy laqabı «ǵárip» bolǵan. Sebebi, dástanlardı atqarǵan qıssaxanlar sol dástannıñ bas qaharmanınıñ atı menen atalǵan. Qorazbek Berdaq shayırdıñ awládlarınan biri ekenligi jazba dereklerde berilgen. Onıñ dóretpeleri búgingi kúnde de úlken tárbiyalıq ahmiyetke iye.

Shayırdıñ hám qıssaxan Qazı Máwlik Bekmuxammed ulı 1885-jılı Shımbayda tuwıladı. Qazı Máwliktiñ (ıras atı Máwdid) ákesi Bekmuxammed óz dáwiriniñ aldındaǵı qatarındaǵı sawatlı adamlarınıñ biri bolǵanlıqtan, balası Máwlikti dáslep eski mektepte, soñınan Buxara medresesinde oqıtadı. Jaslayınan bilimge qumar hám zeyinli Qazı Máwlik Buxara medresesin pitkerip kelgennen soñ, Shımbay qalasınıñ qazısı bolıw menen birge, mektep ashıp balalarǵa tálim-tárbiya beriw isleri menen de shuǵıllanǵan. Arab, parsı, eski túrk tillerin tereñ ózlestirgen Qazı Máwlik aǵartıwshı shayırdıñ sıpatında Xiywa, Buxara, Kazan, Kabul, Orenburg sıyaqlı birneshe qalalardan sawda kárwanları arqalı kóplegen kitaplar aldıradı hám Shımbay bazarında kitap dúkanlarında sattıradı. Qazı Máwlik Bekmuxammed ulı xalıq awızeki ádebiyatı dóretpeleri menen klassikalıq ádebiyattıñ úlgilerin, jáne de shıǵıs ádebiyatınıñ bay dúrdanaların jaqsı bilgen hám olardı qıssa jolı menen de atqarǵan. Ásirese,² «ǵárip-ashıq», «Yusup-Zliyx», «Láyli-Májnun» sıyaqlı birneshe dástanlardı sawatlı jaslarǵa kóshirtip alıp, xalıqqa satıw hám qıssa jolı

¹ Алламурастов А., Доспанов.О., Тилеумурастов.Г. Қарақалпақстан көркем-өнер атамаларының сөзлігі.Нөкіс. «Билим» 1991-Б.34

² А.Рахратдинов, К.Алламбергенов, М.Бекбергенова “XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı táriyxı” Qaraqalpaqstan 2011-jil 99-bet

menen taratıwshı adam boladı. Ol shıǵıs ádebiyatınıń bay miyrası «Xilalay peri» dástanınıń tiykarında ózi de «Xilalay peri» dástanın dóretken. «Gárip-ashıq» dástanın túrkmen tilinen qaraqalpaq tiline awdarǵan bolsa, Álisher Nawayınıń hám Maqtımqulınıń da ayırım qosıqların qaraqalpaq tiline awdaradı.³

Qazı Máwlik “Jas Buxarashılar” atlı jádidlik shólkeminiń aǵzası boldı. Oǵan Behbudiy, Fitrat, Fayzulla Xojaev, Sadratdin Ayniylar aǵza bolǵan. Sonlıqtan da, Qazı Máwlik tek Qaraqalpaqstanda ǵana emes, al, pútkil Orta Aziyada jádidlik háreketin baslawshı hám rawajlandırıwshılar qatarında turǵan. Qazı Máwliktiń úlken lirikalıq hám qısqa lirikalıq shıǵarmaları bolıp onı «Ǵazzel» dep te ataǵan.⁴ Shayırdıń «Jasarǵan ilham», «Gózzaliy Shımbay», «Qızları Shımbay», «Ne sózdur», «Megzettim», «Yadima túshti», «Aqılım hayrandur», «Hesh sózim yoqdur», «Qızlar qosıǵı», «Ol nege dárkar» hám taǵı basqa birneshe qosıqları shıǵıs poeziyası úlgeri ǵazzel, bayaz (táriyp) usılında dóretilip, xalqımız arasına keńnen taralǵan. Shayırdıń bul qosıqları 1930-jıllarǵa shekemgi aralıqta dóretilip, tuwǵan jer, ana Watan táriypin hám hayal-qızlarımızdıń gózzallıǵın jırlawǵa baǵıshlangan. Shayır qosıqları ózi tiri waqtında hám ólgennen soń da belgili qıssaxanlar tárepinen atqarılıp kelindi. Keńes húkimeti ornaǵannan keyin Qazı Máwlik Bekmuxammed ulı gúmanlı adam sıpatında kóp quwdalawlarǵa giripdar boladı hám ómiriniń kópshilik bólegin Túrkmenstanda ótkeredi. Bul quwdalawlar onıń dóretiwshiliginiń ósip-rawajlanıwına kerı tásirin tiygizedi. Ol 1950-jılı Qaraqalpaqstanǵa kelip qaytıw boladı. Hárbir adamǵa «tuwılǵan jeri Mısır sháhári» hám topıraǵı kózge totıya bolǵan bolsa, shayır «Shımbay bayazı» qosıǵında ózi tuwılıp ósken Shımbay eliniń sulıw kelbeti menen adamlarınıń darayı kelbetin perzentlik mehir-muhabbat penen maqtanısh etedi. Bul qosıq otız toǵız shuwmaqtań ibarat bolıp, shayır onda tuwǵan jerdiń táriypin bir-birinen shox bahadır hám márt ulları, bir-birinen ziyada, shiyrin tilli hám ádep-ikramlı sulıw qızları, shabandoz shaqqan jigiteri, jorǵa júrmel atları, bay úrp-ádet dástúrleri tımsalında barınsha sheber asha alǵan. «Qızları Shımbay» qosıǵında da shayır joqarı mádeniyatlılıq hám úlken sawatlılıq penen Shımbay qızlarınıń qádir-qımbatın joqarı ulıǵlaydı.

Shayır «Jasarǵan ilham» qosıǵında úlkemizdiń jańa hám gózzal kelbetine súysinip qaraydı hám óz ilhamına túrtki jasaǵan jańalıqlardı bilayınsha tolıp-tasıp jır etedi.⁵

Joldaslarım Qaraqalpaqstanıń,
Taza hawasını bayan áyleyin,
Ishinde kórgen baǵı-bostanıń,
Taza qalasın bayan áyleyin.

Kóshesi qıyaban qatara terek,
Túrli aǵashı bar bárisi kerek,
Mısılın qıdırıp tappadım derek,
Baǵı-baqshasını bayan áyledim.

Qazı Máwlik Bekmuxammed ulı XX ásir qaraqalpaq ádebiyatında poeziyanıń táriyplew usılın en jaydırıwshı aǵartıwshı shayır bolıp qalmastan, XX ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń belgili wákilleri Ayapbergen Muwsaev, Abbas Dabilov, Sadiq Nurımbetov hám taǵı basqa da belgili

³ Á.Paxratdinov, K.Allambergenov, M.Bekbergenova “XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı táriyxı” Qaraqalpaqstan 2011-jil 89-bet.

⁴ Á.Paxratdinov, H.Ótemuratova “XIX ásirniń aqırı XX ásirniń basındaǵı Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı” Bilim 1995-jil 169-bet.

⁵ G.Kamalova, A.Niyazbaeva. «Qaraqalpaq qıssaxanları» Nókis 2024-j.60-bet.

xalıq shayırlarına ruwxıy ustaz da bolǵan. Usı xalıq shayırları da ózleriniń qosıqların awızsha, jazba usılda dóretip, qıssa jolında sheber atqarǵan.

Juwmaqlap aytqanda, búgingi kúnge kelip qıssaxanlıq óneri xalıq arasında joǵalıp ketpewi ushın bul ónerdi saqlap qalıw, ele de rawajlandırıw, keleshek áwladqa jetkerip beriw hám jaslarǵıń qıssaxanlıq ónerine qızıǵıwın oyatıwda úlken tárbiyalıq áhmiyetke iye bolǵan qıssaxanlıq óneriniń ornı ayrıqsha bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Á.Paxratdinov, H.Ótemuratova “XIX ásir aqırı XX ásir basındaǵı Qaraqalpaq ádebiyatı táriyxı” Nókis Bilim-1995.
2. A.Allamuratov, O.Dospanov, Tilewmuratov.G “Qaraqalpaqsha kórkem-óner atamalarınń sózligi” Bilim 1991
3. “Jańa ádebiyat” jurnalı, №8, 1930.
4. Á.Paxratdinov, K.Allambergenov, M.Bekbergenova “XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı táriyxı” Qaraqalpaqstan 2011
5. K.Allambergenov, Q.Orazımbetov, Á.Paxratdinov, M.Bekbergenova. “XX ásir Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı” Sano-standart Tashkent 2018.
6. Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024-jıl, 120 bet. 7.
7. S.Tájetdinova, A.Niyazbaeva Qıssaxanlıq óneriniń rawajlanıwı hám onıń jaslar tárbiyasındaǵı áhmiyeti//Ájiniyaz Qosıbay ulınıń ádebiy miyrasın úyreniw atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya TOPLAMÍ. MAQALALAR HÁM TEZISLER. Nókis: NMPI baspası. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 270-272.